

DRONLARDAN QISHLOQ XO'JALIGIDA FOYDALANISH SAMARASI

PhD dotsenti M.T.Saidova, talaba R.Ibrohimov

Toshkent davlat texnika universiteti

doi.org/10.5281/zenodo.11234431

Maqolada qishloq xo'jalik dronlarining yerga ishlov berishdan tortib, tayyor mahsulot olingunga qadar bo'lgan jarayonlarni ortiqcha mehnat va sarf-xarajatlarsiz, ilg'or texnikalar, raqamlashtirilgan uskunalar yordamida aniq va puxta amalga oshirish imkonini berishi keltirilgan. Shu bilan bir qatorda purkagich droning umumiy tuzilishi keltirilgan.

В статье упоминается, что сельскохозяйственные дроны позволяют точно и тщательно осуществлять процессы от обработки почвы до получения готовой продукции без чрезмерных трудозатрат и затрат, с помощью передовых технологий и цифрового оборудования. Кроме того, представлена общая конструкция дрона-опрыскивателя.

The article mentions that agricultural drones allow processes from tillage to finished products to be carried out accurately and thoroughly without excessive labor and costs, using advanced technologies and digital equipment. In addition, the general design of a spray drone is presented.

Kalit so'zlar: qishloq xo'jalik droni, ekinlar, yetishtirish, purkash, o'g'it.

Ключевые слова: сельскохозяйственный дрон, посе́вы, выращи́вание, опрыскивание, удобрения.

Key words: agricultural drone, crops, cultivation, spraying, fertilizers.

O'zbekistonda qishloq xo'jaligi sohasi avvalgidek emasligi, endilikda, u ilm-fanga asoslangan, zamonaviy yo'nalishlardan biriga aylanib borayotgani haqida ko'p gapiryapmiz. Bugungi qishloq xo'jaligi tizimi bir necha yil oldingisidan tubdan farq qiladi. Ammo bunga birgina ilg'or texnikalar emas, balki sohani tubdan takomillashtirish, ishlarni tashkil etishda resurstejamkor va eng so'nggi innovatsion texnologiyalarni qo'llash evaziga erishilmoqda. Ilm-fan yutuqlari, olimlarning izlanish va tajribalarga asoslangan bu texnologiyalar yerga ishlov berishdan tortib, tayyor mahsulot olingunga qadar bo'lgan jarayonlarni ortiqcha mehnat va sarf-xarajatlarsiz, ilg'or texnikalar, raqamlashtirilgan uskunalar yordamida aniq va puxta amalga oshirish imkonini beryapti. Natijada yurtimizda qishloq xo'jaligi yerlarida raqamli axborot tizimlarini joriy etish ko'lami kengayib bormoqda [1].

Dron – osmonda harakatlana oladigan, ammo samolyot yoki vertolyot sarmoyasini talab qilmaydigan oson, avtonom transport vositasi. Qishloq xo'jaligi yo'nalishida ham ularning o'zni tobora kengayib bormoqda. Qishloq xo'jaligi dronlaridan foydalanish ayniqsa o'sib bormoqda. Havoda qishloq xo'jaligi dronlari tomonidan agrokimyoviy va o'g'itlarni purkash ekinlar mehnat cheklovlarini

yengillashtirishi, kimyoviy ta'sirini kamaytiradi. Ish samaradorligini oshirish va boshqarish samaradorligi oshirishda qishloq xo'jaligi dronlari foydali hisoblanadi.

Dronlar orqali havodan purkashning afzalliklari:

- tez, oson va yuqori samaraligi;
- minimal operatsion ta'sir qilishi va ishlash xavfsizligi;
- kamroq suv iste'mol qilishi (15-40 L/ga);
- zararkunanda kasalligi avj olganda, katta maydonlarni qamrab olish mumkinligi;
- qisqa vaqt, ekinlarni samarali himoya qilishga olib keladi;
- notekis yerlarga, tik qiyaliklarga, nam loyli maydonlarga moslashuvchanligi;
- zararkunandalar va kasalliklarga qarshi kurash samaradorligi.

1-rasm. Qishloq xo'jalik dronining umumiy ko'rinishi.

Dehqonchilik uchun foydalaniladigan keng yerlari bor fermerlar uchun qishloq xo'jalik dronlaridan foydalanish ularga o'z xo'jaliklarining aniqroq tasvirlari va videolarini taqdim etishi mumkin. Shu bilan bir qatorda ekinlarining sog'lig'i va rivojlanishini kuzatish, ularga ekinlarining sog'lig'ini aniqlashda yordam berishi, tuproqni kuzatish ularni zararkunandalar va hayvonlar yaqinlashib kelayotgan xavflardan ogohlantirishi, tabiiy ofatlardan vujudga kelgan zararlarini o'rganish imkonini beradi. Baholash, signallar, ogohlantirishlar, ekinlarning o'zgaruvchanligini o'lchash, aniqlash imkoniyati mavjuddir [2].

2-rasm. Agras T40.markali dron sxemasi.

Fermer xo'jaliklarida dronlarning o'ziga xos afzalliklari va ko'payishi ularning fermerlarga o'z vaqtida qaror qabul qilish uchun keng qamrovli ma'lumotlarni olishga

yordam berish qobiliyatidadir. O‘zbekistonda ham bir nechta klasterlar, yirik fermer xo‘jaliklari allaqachon agrar sohada dronlar xizmatidan foydalanib kelishmoqda. Dronlar qishloq xo‘jaligida ham, chorvachilikda ham, monitoringdan tortib topografik tahlilgacha, podani boshqarishgacha va boshqa ko‘plab funksiyalarni bajara oladi. O‘simlikning o‘shida donlar o‘zi avtonom o‘tlarni tozalash, urug‘lantirish, dorilash (kerakli organik o‘g‘itlar va kimyoviy vositalarni purkash), o‘simlikning holati, o‘sh jarayoni va har qanday ko‘z ilg‘ashi qiyin bo‘lgan malumotlarni bir bazaga to‘plash kabi vazifalarni ham bajar oladi. Dronlar boshqa mavjud mashinaga asoslangan jarayonlarga qaraganda osonroq va arzonroq. Yirik maydonlarda o‘simlikning holati haqida har xil ma‘lumotlarni to‘plashda unga yetadigan yo‘q. Dronlar video tasvir, fotosuratlarda (kengaytirilgan tasvir) va hatto jismoniy namunalarni tashish orqali ma‘lumotlarni to‘playdi, saqlaydi va uzatadi [3].

Dron kuzatuv dala natijasi, ekin monitoringi, begona o‘tlarni aniqlash va boshqalar orqali fermerga yerni qush ko‘zi bilan ko‘rish imkonini beradi. Dronlar chorvachilikni boshqarishda kuchli vosita bo‘lib, chorvachilikni boshqarish, genetika va naslchilik dasturlari uchun hayvonlarning o‘zlari va xatti-harakatlari to‘g‘risidagi ma‘lumotlarni to‘plashda foydalidir. Katta yoki kichik miqyosdagi chorvachilikni boshqarish texnologik yordam va avtomatlashtirishdan foydalanishi mumkin. Dronlar chorvachilik qurilmalari sifatida ishlatilishi mumkin, bu ularni podani boshqarish, sog‘ish va boshqalarda foydali qiladi. Bir so‘z bilan aytganda, dronlarning fermerlarga ko‘rsatadigan ko‘pgina afzalliklari qo‘l mehnatini kamaytirish va dala yoki podaning hosildorligi, mahsuldorlik, salomatlik va boshqalar haqida ko‘proq ma‘lumot olishni anglatadi. Shuningdek, dronlar oziq-ovqat xavfsizligi muammosining kuchayishida muhim rol o‘ynashi mumkin bo‘lgan arzon texnologiyadir. Dronlar 24/7 formatda ishlay oladi. Bu ularni qo‘l mehnatiga jozibali muqobil qiladi. Ular deyarli har qanday ob-havo sharoitida ishlashlari va takrorlanadigan yoki xavfli vazifalarni bajarishlari mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <https://www.terabayt.uz/uz/post/dronlar-qishloq-xujaligida>
2. <https://paradacreativa.es/uz/dronlarning-turlari/>
3. <https://uz.rayhaber.com/2022/04/qishloq-xo%27jaligi-droni-nima%2C-qishloq-xo%27jaligi-dronlari-nimadan-foydalanadi/>